

Lic. Grettel Cartaya Lorenzo

grettelcartayalorenzo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0278-1854>

ESBU Gustavo Ameijeiras, Unión de Reyes, Cuba.

Dr. C. Luis Ernesto Martínez González

luisernestomg72@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8690-8735>

Delegación Territorial CITMA Matanzas, Cuba.

Dr. C. Yuseli Pestana Llerena

luisernestomg72@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3071-0081>

Universidad de Matanzas, Cuba.

Cómo citar este texto:

Cartaya Lorenzo, G., Martínez González, L. E., Pestana Llerena, Y. (2024). Las Personalidades Históricas de la Zoología en actividades extraescolares de Secundaria Básica. Investigamos. Vol. I. No. 2. Mayo 2024. Pp. 19-33. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: agosto de 2023.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LAS PERSONALIDADES HISTÓRICAS DE LA ZOOLOGÍA EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE SECUNDARIA BÁSICA

THE HISTORICAL PERSONALITIES OF ZOOLOGY IN BASIC SECONDARY EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

Lic. Grettel Cartaya Lorenzo

Licenciada en Educación especialidad Biología. ESBU Gustavo Ameijeiras, Unión de Reyes, Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0278-1854>
grettelcartavalorenzo@gmail.com

Dr. C. Luis Ernesto Martínez González

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Delegación Territorial CITMA Matanzas, Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8690-8735>

luisernestomg72@gmail.com

Dr. C. Yuseli Pestana Llerena

Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Matanzas, Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3071-0081>
yuseli.pestana@umcc.cu

...

Correspondencia: grettelcartavalorenzo@gmail.com

RESUMEN

El artículo recoge parte de la investigación que se desarrolla en opción al título académico de Máster en Investigación e Innovación Didáctica en Ciencias Naturales. Su objetivo es fundamentar teóricamente la importancia de las actividades extraescolares para el estudio de personalidades históricas de la zoología en secundaria básica. El proceso investigativo se fundamenta en la dialéctica materialista, la cual constituye el soporte principal de la investigación. Se utilizaron métodos teóricos como el histórico-lógico, el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. Esto permitió analizar las actividades extraescolares, la significación de la historia de la biología, particularmente de la zoología, en la enseñanza y las diferentes actividades, que según diversos autores, son factibles de realizar para vincular ambos temas en secundaria básica.

Palabras clave: actividades extraescolares, personalidades históricas, zoología, secundaria básica, biología.

Abstract

The article includes part of the research that is developed as an option for the academic title of Master in Didactic Research and Innovation in Natural Sciences. Its objective is to theoretically substantiate the importance of extracurricular activities for the study of historical personalities of zoology in basic secondary school. The investigative process is based on materialist dialectics, which constitutes the main support of the investigation. Theoretical methods such as historical-logical, analytical-synthetic and inductive-deductive methods were used. This allowed us to analyze extracurricular activities, the significance of the history of biology, particularly zoology, in teaching and the different activities, which according to various authors, are feasible to carry out to link both topics in basic secondary school.

Keywords: extracurricular activities, historical personalities, zoology, junior high school, biology.

AS PERSONALIDADES HISTÓRICAS DA ZOOLOGIA EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES SECUNDÁRIAS BÁSICAS

Resumo

O artigo inclui parte da pesquisa que se desenvolve como opção ao título acadêmico de Mestrado em Pesquisa Didática e Inovação em Ciências Naturais. Seu objetivo é fundamentar teoricamente a importância das atividades extracurriculares para o estudo de personalidades históricas da zoologia no ensino médio básico. O processo investigativo baseia-se na dialética materialista, que constitui o principal suporte da investigação. Foram utilizados métodos teóricos como histórico-lógico, analítico-sintético e indutivo-dedutivo. Isto permitiu-nos analisar as atividades extracurriculares, o significado da história da biologia, em particular da zoologia, no ensino e as diferentes atividades que, segundo vários autores, são viáveis de realizar para interligar os dois temas no ensino secundário básico.

Palavras-chave: atividades extracurriculares, personalidades históricas, zoologia, ensino médio, biologia.

LES PERSONNALITÉS HISTORIQUES DE LA ZOOLOGIE EN ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES DU SECONDAIRE DE BASE

Résumé

L'article comprend une partie de la recherche développée en option pour le titre académique de Master en Recherche Didactique et Innovation en Sciences Naturelles. Son objectif est de justifier théoriquement l'importance des activités extrascolaires pour l'étude des personnalités historiques de la zoologie au lycée. Le processus d'enquête repose sur la dialectique matérialiste, qui constitue le principal support de l'enquête. Des méthodes théoriques telles que les méthodes historique-logique, analytique-synthétique et inductive-déductive ont été utilisées. Cela nous a permis d'analyser les activités extrascolaires, l'importance de l'histoire de la biologie, en particulier de la zoologie, dans l'enseignement et les différentes activités qui, selon divers auteurs, sont réalisables pour relier les deux matières au lycée de base.

Mots-clé : activités périscolaires, personnages historiques, zoologie, collège, biologie.

INTRODUCCIÓN

La idea de una educación científica de calidad para el siglo XXI resulta una premisa fundamental declarada por diversos organismos educativos en todo el mundo. Desde la didáctica de las ciencias, se ha venido promoviendo integrar diversos saberes sobre la ciencia como la historia y la filosofía de las ciencias en la educación científica, con la finalidad de formar sujetos competentes en ciencias (Höttecke y Silva, 2011). Desde esta perspectiva, la ciudadanía no debería considerarse competente en ciencias si no llega a superar una imagen ingenua de la misma, basada fundamentalmente en una concepción aproblemática y descontextualizada de su naturaleza.

Al respecto se ha constatado que de manera recurrente se ignora la dimensión histórica de la ciencia o se ofrece una visión inadecuada de ella. Se ha señalado que:

“Es de gran importancia entonces historiar la enseñanza de las ciencias naturales, con el fin de entender su indiscutible lugar dentro del sistema escolar. Es preciso desnaturalizar sus discursos sobre el aporte a la vida actual y preguntarse por sus relaciones de poder respecto al sujeto que se desea formar, a sus modos de producción y transmisión en la sociedad”. (Pérez, 2021, p.155)

Al examinar la vida y época de científicos individuales, la historia de la ciencia humaniza los contenidos propios de la ciencia, haciéndola menos formal y más cercana al estudiantado y a la sociedad en general. Finalmente, la historia de la ciencia permite conectar la ciencia específica con tópicos y temas propios de cada disciplina y también conectar con otros saberes eruditos, integrando la natural interdependencia del conocimiento humano de una manera compleja, heurística y a la vez, más valiosa de enseñar y aprender. (Aguilar Rodríguez, 2019)

La disciplina Biología de la Secundaria Básica posee amplias potencialidades en este sentido (Salcedo et al, 2002). Acerca de la importancia de vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta ciencia con la historia y en particular con el ejemplo de los grandes científicos, se ha expuesto lo siguiente:

“Las biografías permiten integrar la Ciencia con aspectos sociales, éticos, políticos, filosóficos, económicos. Las reconstrucciones históricas permiten señalar obstáculos epistemológicos, génesis y desarrollo de conceptos, deconstruir estereotipos... Los textos originales permiten ver la metodología científica, contexto de descubrimiento y de justificación, comunicación científica, diseños experimentales... Los docentes ¿no deberían convertir las aulas en espacios para resolver problemas, aprender de los errores, imaginar y crear, pensar, narrar, reflexionar? ¿No encontrarían en la Historia de la Biología las herramientas para lograrlo?” (Kilmavicius, 2019, p.146)

Cuba no escapa a esta situación. En el país se han realizado investigaciones acerca de la historia de la biología y su enseñanza, las personalidades más destacadas y sobre cómo utilizar estos conocimientos en la escuela. Merecen citarse, además, las orientaciones que aparecen en los programas de la disciplina Biología en Secundaria Básica y Preuniversitario, en las cuales se ofrecen ideas a los profesores para la utilización de la historia de la biología, en particular la vida y obra de personalidades destacadas, en la enseñanza de esta ciencia. (MINED, 2004, 2006a, 2006b, 2007)

Al mismo tiempo, en estos documentos normativos se enfatiza en la importancia que poseen las actividades extraescolares. A pesar de la importancia de esta forma de organización del proceso, persisten dificultades en la utilización de actividades extraescolares para el estudio de personalidades de la historia de la biología en secundaria básica, especialmente en lo relativo a la historia de la zoología.

Esta ponencia se propone fundamentar teóricamente la importancia de las actividades extraescolares para el estudio de personalidades históricas de la zoología en secundaria básica.

Breve fundamentación

Las actividades extraescolares son todas las que se realizan fuera del horario lectivo, y su lugar de realización puede ser, tanto el propio centro como cualquier otro espacio exterior al mismo. En ellas pueden participar los propios estudiantes, los profesores y sus familias. La revisión de diversas fuentes permite ubicar en qué estado se encuentran las investigaciones acerca de las actividades extraescolares en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En muchos casos se asume que dichas actividades poseen un carácter preventivo-educativo (Moreno Carmona et. al., 2020). La investigación de Raza (2019) en Ecuador, evidencia que los estudiantes que asisten a actividades extraescolares muestran una mejor autoeficacia que aquellos que no lo hacen. Se señala además (Denaul y Guay, 2017) que lo que pasa fuera de las aulas es igual de importante para el éxito de los niños, ya que las actividades extraescolares ayudan a los estudiantes a resistir los comportamientos de riesgo.

La investigación realizada en México indica que la pertenencia a grupos artísticos y scouts correlaciona significativamente con elevados niveles de inteligencia emocional, mientras que pertenecer a grupos deportivos y artísticos correlaciona significativamente con elevados niveles de resiliencia (Ruvalcaba Romero et al., 2017). Es importante el estudio de Keser et. Al. (2011), en Turquía, sobre el papel de las actividades extraescolares en las escuelas como una tendencia contemporánea en la construcción de los valores de ciudadanía activa y competencias en los estudiantes.

Estudios desarrollados en Rusia, Inglaterra, España y Colombia muestran que realizar actividades físicas estructuradas promueve actitudes positivas en los niños, como preocuparse por mantener un buen estado físico y el aumento de la autoestima (Ivaniushina y Aleksandrov, 2015). Este es un medio para que los jóvenes adquirieran capital social (Driessens, 2015) y una serie de cualidades en las áreas físicas y cognitivas que les permiten interiorizar y exteriorizar comportamientos sociales (Molinuevo et al., 2010) Esto se relaciona con su motivación académica pues estudios como los de Hughes et al (2016); Denaul y Guay (2017) demostraron los efectos generalizados de la motivación en la actividad extraescolar.

Por otra parte, las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos y Canadá se han interesado particularmente por la relación entre la participación en actividades extraescolares y el rendimiento académico o la motivación escolar. Un ejemplo de ello es el estudio de Farb y Matjasko (2012) y las investigaciones de Abruzzo et al. (2016); Denaul y Guay (2017); Hughes et. al. (2016). En España y Finlandia se han adelantado estudios con similares pretensiones que evidencian que los sujetos que realizan actividades extraescolares de tipo académico como idiomas e informática o actividades musicales y deportivas obtienen mejores resultados en rendimiento académico. (Carmona

Rodríguez et al, 2011)

Parra et al. (2009) evaluaron los beneficios que ofrecen los programas extraescolares que fomentan el desarrollo positivo en adolescentes, brindándoles la construcción de una serie de recursos y habilidades para el desarrollo social en su proceso hacia la adultez. Blomfield y Barber (2010) indagaron por la relación entre la participación en actividades extraescolares (vinculadas a la misma escuela) y los indicadores de desarrollo positivo y negativo en adolescentes estudiantes de secundaria, y buscaron determinar si estas asociaciones estaban mediadas por las características de los amigos de los adolescentes. Forneris et al (2015), en Ontario, Canadá, encontraron que las oportunidades que brindan a los jóvenes las opciones para participar de las actividades extraescolares pueden tener implicaciones importantes para su desarrollo.

Métodos y metodologías

El proceso investigativo se sustenta en la dialéctica materialista, como metodología general del conocimiento científico, la cual constituye el soporte principal de la investigación. Se utilizaron métodos teóricos como el histórico-lógico, el analítico-sintético y el inductivo-deductivo.

Discusión

En la enseñanza de la Biología 2, de octavo grado, se ha concebido como parte de las orientaciones metodológicas, lo referido al estudio de aspectos de la historia de la biología. Al respecto, se plantea lo siguiente:

“Entre las vías para lograr la educación de los estudiantes, está la de familiarizarlos con los aportes hechos por diferentes hombres de ciencia, cubanos principalmente, y con los éxitos alcanzados en la medicina, la salud pública, la agricultura y las ciencias biológicas en general, entre otras”. (Hernández, et al, 1990, p.70)

Al respecto se proponen varias vías:

“Cuando se conmemore el natalicio o la muerte de un hombre de ciencia, pudiera hacerse un breve recordatorio al inicio de la clase, o en el matutino, para lo cual se deben guiar algunos estudiantes seleccionados, que se documenten previamente. También estas fechas pueden reflejarse en el mural del aula o de la escuela”. (Hernández et. al. 1990, pp.70-71)

Se añade además que “Algunos centros de enseñanza que poseen aulas-laboratorio de biología las han denominado con el nombre de un destacado biólogo o profesor cubanos. En ellas se resalta su biografía, su obra y se exponen fotos”. (Hernández et. al, 1990, p.71) Además de lo anterior, en las orientaciones metodológicas y en el libro de texto aparecen menciones a varias personalidades de la historia de la biología. (Hernández et. al, 1990) Todos son cubanos y sobresalieron por sus estudios vinculados a los animales, se trata de:

- Carlos Juan Finlay (1833- 1915): Insigne médico, tras realizar pacientes observaciones y experimentos, demostró que una especie de mosquito, el *Aedes aegypti* es el agente transmisor de la fiebre amarilla. (Unidad 1: Importancia de los animales, necesidad de su protección)
- Pedro Kourí Esmeja (1900-1964): Realizó notables aportes a la parasitología, y un lugar importante de su quehacer investigativo lo ocupó el estudio de los platelmintos y de los nematelmintos. (Unidad 4: Animales acelomados y seudocelomados)
- Carlos de la Torre Huerta (1858-1950): Ocupa uno de los lugares más destacados entre los biólogos cubanos. Dedicó toda su vida al estudio de los moluscos, entre sus descubrimientos estuvo el denominado ammonites, fósiles de moluscos marinos que se han utilizado para determinar la edad de las rocas de algunas regiones de Cuba. (Unidad 5: Moluscos)
- Fernando A. de Zayas Muñoz (1912-1983): Destacado biólogo que realizó, por más de 50 años viajes de colecta e investigación a los rincones más apartados de Cuba. En su obra *Entomofauna cubana*, de ocho tomos, describió cerca de 200 especies nuevas de insectos. Realizó estudios sobre insectos que constituyen plagas de nuestros cultivos. (Unidad 5: importancia de los animales celomados no cordados)
- Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896): Dedicó más de 50 años de su vida al estudio de la fauna cubana y dentro de esta un lugar importante lo ocupó el estudio de muchos tetrápodos. (Unidad 8 Tetrápodos)
- Luis Sánchez Varona (1923-1987): Realizó importantes aportes en el conocimiento de los reptiles y mamíferos de la fauna de Cuba. (Unidad 8: Reptiles)
- Florentino García Montaña (1904-1978): Estudioso de las aves de Cuba, escribió los dos tomos *Las aves de Cuba*, describiendo en ellos las aves endémicas de nuestro país. (Unidad 8: Aves)

Las formas de organización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología juegan un papel primordial, las mismas tributan a fortalecer las relaciones que se establecen entre el profesor y los educandos. La práctica escolar ha demostrado el predominio de tres formas orgánicamente relacionadas: la clase, la actividad práctica y la excursión, la primera es la forma fundamental, y se vincula con otras formas de organización utilizadas por el profesor de biología, como son las tareas para la casa, las consultas y el trabajo extraescolar, entre las más importantes. (Salcedo et. al., 2002)

El trabajo extraescolar como forma de organización en la enseñanza de la biología comprende al conjunto de actividades extraescolares que se desarrollan en las escuelas y que no poseen carácter obligatorio. Conciben entre sus objetivos complementar la formación de los estudiantes, aumentar el interés por las asignaturas biológicas, relacionar los conocimientos asimilados en las

clases con su utilidad práctica y aplicabilidad social y además tributar a la formación vocacional y orientación profesional de los estudiantes.

El profesor de biología, bajo su supervisión y teniendo en cuenta el sistema de clases y los objetivos de cada unidad puede planificar la realización de círculos de interés, visitas a museos, conferencias, matutinos en fechas relevantes, la exposición filatélica, el mural histórico de la biología, entre otras actividades, que permiten potenciar el estudio de figuras históricas de la biología y particularmente de la zoología, ciencia cuyos contenidos se estudian en octavo grado.

Resultados

De acuerdo a las fuentes consultadas, una vía que puede favorecer el estudio de personalidades de la historia de la zoología en secundaria básica son los círculos de interés. Estos tienen como propósito fundamental estimular los intereses cognoscitivos e impulsar la vocación de los estudiantes hacia las diferentes ramas de la ciencia, mientras que amplían y hacen más sólidos los conocimientos y contribuyen a desarrollar hábitos correctos que influyen en la formación de su personalidad; despertando el interés hacia las ramas del conocimiento y del trabajo que desempeñan un primordial papel en el desarrollo social.

Para el Ministerio de Educación, el círculo de interés constituye el instrumento fundamental para la formación y el desarrollo dirigido y sistemático de los intereses vocacionales en todos los niveles de la educación. En ellos el trabajo práctico del alumno tiene un peso fundamental, permitiéndose así la actividad creadora independiente que les posibilita desarrollar intereses, capacidades y habilidades prácticas. Se consideran un tipo específico de actividad extraescolar en la enseñanza de la biología de gran importancia, pues "(...) contribuyen a promover el interés por la biología, y son un eficaz instrumento para la formación vocacional y la orientación profesional de los estudiantes". (Salcedo et. al., 2002, p.20)

El círculo de interés es un espacio para la investigación, la reflexión sobre el presente y para proyectar el futuro de cada uno de los miembros que interactúan. Están formados por niños, adolescentes o jóvenes que les atrae un tema común, pero a cada uno de ellos les interesa del tema algún aspecto en específico en el cual amplían sus conocimientos y práctica investigativa acercándose al futuro profesional o técnico que desea ser. Es, además, un espacio de comunicación, ayuda mutua y colaboración que desarrolla la curiosidad científica y la solidaridad y el colectivismo entre sus miembros. (Salcedo y Domínguez, 1999)

Los círculos de interés son una de las más importantes manifestaciones de la actividad extradocente vinculada a la formación intelectual del estudiante. En ellos se le proporciona al educando la solución activa de tareas y se le familiariza con los métodos y procedimientos del trabajo en las diferentes asignaturas. Además de permitir la consolidación de los conocimientos adquiridos y estimular la realización de tareas de forma independiente, en las cuales se manifiesta la creatividad. Mediante los mismos se hace posible contribuir a desarrollar habilidades y hábitos, haciéndose

factible además el trabajo educativo, muy en particular el que se encamina a la formación de valores y a la modelación de conductas adecuadas.

En cuanto a la orientación vocacional de los educandos se refiere, los círculos de interés tienen un significativo valor, al sentar las bases para una futura profesión de los mismos. De esta manera, el círculo de interés hace posible que los estudiantes que participan en él sean capaces de intervenir en eventos científicos y culturales del territorio, donde pueden ofrecer los conocimientos y experiencias adquiridos, obtener información actualizada sobre la temática que han trabajado y representar a su centro escolar en diferentes actividades de importancia docente y comunitaria. (Salcedo y Domínguez, 1999)

Puesto que los círculos de interés conforman su matrícula con un determinado número de estudiantes y no con la totalidad de los mismos, resulta conveniente ofrecer informaciones previas sobre cada uno de estos círculos, a fin de garantizar la participación de aquellos estudiantes que se motiven e interesen por las temáticas que serán objeto de tratamiento en los mismos. Ello significa que un círculo de interés implica una selección anticipada de sus participantes y una matrícula limitada y no masiva, lo que posibilitará el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El matutino en fechas vinculadas a científicos relevantes es otra actividad extraescolar que puede realizarse en la secundaria básica. El matutino escolar es una actividad de fuerte tradición en la escuela cubana. Puede realizarse a diario, preferentemente en el patio o áreas exteriores o interiores más amplias de la escuela, o en fechas señaladas. Deben participar todos los estudiantes de la escuela.

El matutino permite la realización de actividades como: informaciones, conmemoraciones de efemérides, noticias, chequeos de emulación y otros que se incluían en el matutino, que deben concebirse sin rigidez o esquematismo y permite que sea la escuela, quién planifique y decida qué, cuándo y cómo realizarlas, en correspondencia con las características psicológicas de los estudiantes y con ajuste a las necesidades y condiciones de cada colectivo. (Zerquera, 2010)

El matutino, además de ser una actividad extraescolar, forma parte del sistema de influencias educativas de la escuela, por lo que su planificación requiere coherencia y unidad, de manera que se complementen y articulen la instrucción y la educación. Entre las efemérides vinculadas a las personalidades históricas de la zoología a las que se puede dar tratamiento en el matutino como actividad extraescolar, se encuentran:

- 15 de enero. Día de la Ciencia Cubana
- 15 de marzo. Muerte de Juan Cristóbal Gundlach (1896)
- 19 de febrero. Muerte de Carlos de la Torre (1950)
- 26 de mayo. Nacimiento de Felipe Poey Aloy (1799)

- 3 de diciembre. Nacimiento de Carlos J. Finlay (1833)

Otra actividad extraescolar a tener en cuenta es la visita al museo. Esta es una actividad extraescolar de amplia utilización en la enseñanza de la biología. En el caso de la presente investigación se trataría de una visita guiada a visualizar en particular objetos relacionados con una figura histórica de la zoología. Como bien se ha planteado: “La relación del museo con la educación se basa en su contribución a la adquisición de conocimientos y competencias en un contexto real que complementa la formación del visitante, brindando una reflexión educativa necesaria para afianzar conocimientos y valores”. (Laguardia Alfonso, 2019, p.22)

Las visitas de estudiantes a museos y centros de ciencia están consideradas como un recurso valioso para el aprendizaje, dado su carácter lúdico y didáctico, pero es necesario que esas visitas estén integradas en la programación del aula para optimizar dicho aprendizaje. Las visitas bien organizadas y diseñadas, con actividades para realizar durante las mismas, pueden aumentar considerablemente la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. (Morales y Valbuena Ussa, 2012; Contreras-Baeza, 2022)

En la provincia de Matanzas hay museos que atesoran piezas vinculadas a científicos relacionados con la zoología, como es el caso de objetos personales y objetos naturales coleccionados por ellos. Tal es el caso del Museo Palacio de Junco, en Matanzas, y del Museo Oscar María de Rojas, en Cárdenas. También hay piezas de ese tipo en los museos municipales.

Además de las anteriores, se hace referencia a la exposición filatélica como actividad extraescolar que puede contribuir a dar tratamiento a contenidos relacionados con la historia de la zoología, sobre todo en lo referido a científicos destacados en el estudio de esta ciencia. La filatelia es una afición que se fundamenta en coleccionar sellos y/o estampillas de correos, así como marcas de correo.

Entre los múltiples temas que la filatelia ha presentado a lo largo de la historia ha estado el de la evolución de las ciencias, con el propósito de honrar a los personajes que han propiciado su desarrollo mediante sus aportes y su actividad científica. También se ha conmemorado el desarrollo de algunas ramas específicas de investigación o la celebración por el descubrimiento de ciertas técnicas de análisis, etc. La filatelia ha servido como un medio que ha recopilado acontecimientos históricos importantes y como tal, es parte de la memoria de la humanidad.

Existen diversas experiencias en relación con el uso de la filatelia con fines didácticos en la enseñanza de las ciencias, entre los se destacan las relativas a la enseñanza de la entomología (Turienzo, 2018) y la genética mendeliana y los aportes de Gregor Mendel (Navajas Pérez, 2021). La filatelia cubana posee ejemplos de emisiones postales cuyas exposiciones pueden ser utilizadas como actividades extraescolares para el estudio de personalidades históricas de la zoología en octavo grado de la secundaria básica, así como estimular en los estudiantes la investigación acerca de la vida y obra de personalidades de la historia de la zoología en Cuba.

Algunas de estas son:

- 1965. Cincuenta aniversario de la muerte de Finlay. Con siete sellos.
- 1971. Centenario de la muerte de Ramón de la Sagra, Con ocho sellos.
- 1972. Mariposas de Gundlach. Con siete sellos.
- 1974. 175 aniversario del natalicio de Felipe Poey. Con un sello.

Por último, el mural histórico de la biología es otra actividad extraescolar que puede ser muy útil en el estudio de aspectos relativos a personalidades de la historia de la zoología. Se sostiene que:

“Los carteles y murales son materiales gráficos que representan un sistema de comunicación impreso hecho para decir algo que se entienda a primera vista. Muestran la información más importante de un tema concreto y pueden representar un esquema visualmente atractivo de los contenidos trabajados en la escuela”. (Díaz Perea y Muñoz Muñoz, 2013, p.470; Calderón Mondragón y Farrach Úbeda, 2018)

Realizar un cartel o un mural es un proceso relativamente complejo que implica sintetizar, organizar, analizar y presentar de forma concisa y amena una información que debe ser comprendida por la persona que la ve. Entre sus ventajas se destacan que estructuran y facilitan el estudio de los temas, permitiendo ordenar las ideas, ayudando a reforzar los conceptos más importantes y consolidando conocimientos adquiridos antes y durante la elaboración de los murales.

El mural histórico de la asignatura permite resaltar figuras, hechos y acontecimientos relacionados con la historia de la zoología en este caso. Para eso es necesario implicar de forma activa a los estudiantes, quienes deben realizar el mural, siempre con la ayuda del profesor. Pueden considerarse varias temáticas dentro de un mismo mural, que pueden estar relacionadas con las efemérides del mes.

Conclusiones

Las actividades extraescolares son un recurso educativo y didáctico que se utiliza de forma sistemática. Permiten influir de forma positiva en la educación y formación de niños y adolescentes, al prepararlos para una vida social plena, que garantiza su aporte positivo a la comunidad en que viven. Es factible vincular las actividades extraescolares al estudio de personalidades de la historia de la biología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta ciencia en la secundaria básica.

La actividad extraescolar, debe ser utilizada de forma creativa por los profesores de biología y la misma posee potencialidades para el estudio de personalidades de la historia de la zoología en secundaria básica. Aprovechar las potencialidades educativas de este aspecto de las ciencias biológicas puede ser un valioso recurso para contribuir a la formación integral de los estudiantes de este nivel.

REFERENCIAS

- Abruzzo, K. J., Lenis, C., Romero, Y. V., Maser, K. J., Morote, E. S. (2016). Does participation in extracurricular activities impact student achievement? *Journal for Leadership and Instruction*, 15(1), 21-26.
<https://eric.ed.gov/?id=EJ1097547>
- Aguilar Rodríguez, Y. (2019). *Integración de la historia y la epistemología en el proceso de enseñanza aprendizaje de la física en la Educación Preuniversitaria*. [Tesis Doctoral, Universidad De Matanzas. Centro Universitario Municipal "Enrique Rodríguez-Loeches Fernández"].
<https://rein.umcc.cu/handle/123456789/596>
- Blomfield, C. J., Barber, B. L. (2010). Australian adolescents' extracurricular activity participation and positive development: is the relationship mediated by peer attributes? *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*, 10, 114-128.
<https://researchportal.murdoch.edu.au/esploro/outputs/journalArticle/Australian-adolescents-extracurricular-activity-participation-and/991005541736207891>
- Calderón Mondragón, A. D., Farrach Úbeda, G. (2018). El mural como estrategia metodológica activa para el aprendizaje significativo, *Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano*, 7, (26), abr.-jun., 40-50.
<http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/337/3371599006/3371599006.pdf>
- Carmona Rodríguez, C., Sánchez Delgado, P., Bakieva, M. (2011). Actividades extraestudiantes y rendimiento académico: diferencias en autoconcepto y género. *Revista de Investigación Educativa*, 29(2), 447-465.
<https://revistas.um.es/rie/article/view/111341>
- Contreras-Baeza, F. (2022). Aprender ciencias con visitas escolares: Características y dificultades desde la perspectiva del profesorado. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 15(1), 1-15.
<https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/37189>
- Denaul, A. S., Guay, F. (2017). Motivation towards extracurricular activities and motivation at school: A test of the generalization effect hypothesis. *Journal of Adolescence*, 54, 94-103.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.adolescence.2016.11.013>
- Díaz Perea, M. R., Muñoz Muñoz, A. (2013). Los murales y carteles como recurso didáctico para enseñar ciencias en Educación Primaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 10(3), 468-479.
<https://rodin.uca.es/handle/10498/15451>
- Driessens, C. (2015). Extracurricular activity participation moderates impact of family and

- schoolfactors on adolescents' disruptive behavioral problems. *bmc Public Health*, 15, 1110-1123.
<https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-2464-0>
- Farb, A. F., Matjasko, J. L. (2012). Recent advances in research on school-based extracurricular activities and adolescent development. *Developmental Review*, 32(1), 1-48.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229711000359>
- Fornieris, T., Camiré, M., Williamson, R. (2015). Extracurricular activity participation and the acquisition of developmental assets: differences between involved and noninvolved canadian high school students. *Applied Developmental Science*, 19 (1), 47-55.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10888691.2014.980580>
- Hernández, J. L., Díaz, A., Fumero, L., Campusano, N. (1990). Orientaciones metodológicas; Biología 2, Octavo Grado. *La Habana: Pueblo y Educación*.
- Höttecke, D., Silva, C. C. (2011). Why implementing history and philosophy in school science education is a challenge: An analysis of obstacles. *Science & Education*, 20, 293-316.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-010-9285-4>
- Hughes, J. N., Cao, Q., Kwok, O. (2016). Indirect effects of extracurricular participation on academic adjustment via perceived friends' prosocial norms. *Journal of Youth and Adolescence*, 45 (11).
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-016-0508-0>
- Ivaniushina, V. A., Aleksandrov, D. A. (2015). Socialization through informal education: the extracurricular activities of russian school children. *Russian Social Science Review*, 56(5), 18-39.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10611428.2015.1115290>
- Keser, F., Akar, H., Yildirim, A. (2011). The role of extracurricular activities in active citizenship education. *Journal Curriculum Studies*, 43(6), 809-837.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220272.2011.591433>
- Klimavicius Klimas, S. (2011). *¿Por qué la historia de las ciencias biológicas debería formar parte de las estrategias de enseñanza de la biología?* Anales del Instituto de Profesores "Artigas".
<http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/566>
- Laguardia Alfonso, Y. L. (2019). *La utilización del museo escolar en la formación profesional pedagógica de los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Biología*. [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Matanzas].
<https://rein.umcc.cu/handle/123456789/589>
- MINED. (2004). *Programa. Biología 2. Octavo grado*, La Habana: Pueblo y Educación.

- MINED. (2006a). *Programas. Décimo grado*. La Habana: Pueblo y Educación.
- MINED. (2006b). *Programas. Onceno grado*. La Habana: Pueblo y Educación.
- MINED. (2007). *Programas. Duodécimo grado*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Molinuevo, B., Bonillo, A., Pardo, Y., Doval, E., Torrubia, R. (2010). Participation in extracurricular activities and emotional and behavioral adjustment in middle childhood in Spanish boys and girls. *Journal of Community Psychology*, 38(7), 842–857.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcop.20399>
- Morales, D. P., Valbuena Ussa, E. O. (2012). *Las visitas a museos de ciencias y su relación con la escuela. Una revisión documental*. Bio-grafía Escritos sobre la Biología y su Enseñanza. Edición Extra-Ordinaria. Memorias del I Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología. VI Encuentro Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental, 413-424.
<http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/viewFile/1568/1510>
- Moreno Carmona, N. D., Tasamá Rincón, M., Rojas Cruz, C. A., Soto Soto, J. D. (2020). La dimensión positiva de las actividades extraescolares en la niñez y la adolescencia. *Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo*, 12(1), 97-116.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2145-03662020000100097&script=sci_arttext
- Navajas Pérez, R. (2021). Potencial didáctico de la filatelia para estudiar Genética Mendeliana. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 40, 97-116.
<https://digibug.ugr.es/handle/10481/70066>
- Parra Jiménez, A., Antolín Suárez, L., Oliva Delgado, A. (2009). Los programas extraescolares como recurso para fomentar el desarrollo positivo adolescente. *Papeles del psicólogo*, 30(3), 265-275.
<https://idus.us.es/handle/11441/16945>
- Pérez, S. (2021). Historiar la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela: aportes para un estado del arte, *Praxis Pedagógica*, 21(28), 149-173.
<http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.28.2021.149-173>.
- Raza Carrillo, D. F. (2019). Actividades extraestudiantes y autoeficacia en niños, niñas y adolescentes: el caso de una escuela en Quito-Ecuador. *Revista ABRA*, 39 (59), 73-86.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7430021>
- Ruvalcaba Romero, N. A., Gallegos, J., Borges del Rosal, A., Gonzalez, N. (2017). Extracurricular activities and group belonging as a protective factor in adolescence. *Psicología Educativa*, 23, 45-51.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X16300318>

Salcedo, I., Domínguez, M. (1999). *El trabajo de formación vocacional pedagógica en la escuela*. Matanzas, Imp. Universidad.

Salcedo, I., Hernández, J. L., Del Llano, M., Mc Pherson, M., Daudinot, I. (2002). *Didáctica de la Biología*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Turienzo, P. (2018). La enseñanza de la entomología mediante sellos postales como recurso didáctico. *IDESIA Chile*. 36 (3), 119-129.

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34292018000300119&script=sci_arttext&lng=pt

Zerquera, L. (2010). *Sistema de actividades para el matutino que contribuyen a la formación de orientaciones valorativas relacionadas con el patriotismo en los escolares de 4 grado*. [Tesis en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Primaria, ISP Félix Varela, Villa Clara].

Contribución Autoral

Autor Principal: conceptualización, localización de datos y texto final

Coautora 1: conceptualización, localización de datos, metodología y conformación del borrador

Coautor 2: metodología, perfeccionamiento del manuscrito y texto final